

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К УРОКАМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ РКИ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ.

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

Преподаватель русского языка и литературы кафедры «История - филология»
Азиатского международного университета г. Бухары Узбекистан

АННОТАЦИЯ:

Данная статья содержит теоретический материал об использовании преподавателем межпредметных связей на уроках РКИ, о психологическом преимуществе интегрированных уроков, побуждающих интерес к предмету, обеспечивающих формирование творческих способностей учащихся, позволяющих введение их не только в учебную, но и исследовательскую деятельность.

Ключевые слова: Межпредметная связь, интеграция, формирование знаний и умений, мировоззрение, эффективный, комплексный подход, бинарный урок, фрагментарный, узловый, интегрированный

В условиях обновления и развития системы общего образования одной из главных ее целей является формирование научного мировоззрения, целостного представления о мире и месте человека в нём. Межпредметные связи играют существенную роль в формировании знаний и умений у учащихся при изучении русского языка. Кроме того, широкое использование межпредметных связей позволяет формировать у них такие межпредметные умения, как: систематизировать и обобщать знания об общем объекте изучения, решать задачи, требующие комплексного применения знаний, полученных при изучении разных предметов.

Современная система образования направлена на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира, с пониманием глубины связей, явлений и процессов, представляющих данную картину. Предметная разобщённость

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускника школы, в то время как в современном мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интеграции. Таким образом, самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьёзные трудности в формировании у учащихся целостной картины мира, препятствуют органичному восприятию культуры.

Использование межпредметных связей, облегчает весь ход обучения, вызывает интерес детей, они быстро идут вперед, усваивают много различных сведений, которые они никогда не запомнили бы, если бы изучали их без взаимосвязей.

Идею межпредметных связей К. Д. Ушинский считал одной из важнейших в формировании целостных и системных знаний.

Содержание, объем, время и способы использования знаний из других предметов можно определить только на основе планирования. Для этого необходимо тщательное изучение рекомендаций, данных учебными программами в разделах «Межпредметные связи» по каждой учебной теме курса, а также изучение учебных планов и материала учебников смежных предметов. В практике обучения сложились четыре основных способа планирования межпредметных связей – сетевое, курсовое, тематическое, поурочное.

Реализация межпредметных связей идет по нескольким направлениям и на разных уровнях. Принято выделять внутрипредметную и межпредметную связь.

Известно, что многие школьные предметы издавна имеют связь межпредметного характера, здесь уместно говорить о внутрипредметной связи: русский язык и литература, химия и биология, история и общество, физика и математика.

Многие считают, что внутрипредметная связь необходима, т.к. ученики, к сожалению, каждый предмет воспринимают изолированно, и наша задача показать, что это неверное восприятие, что, наоборот, всё взаимосвязано.

Межпредметная связь - это не просто соединение близких понятий из разных предметов для прочных знаний, это **объединение разных предметов при изучении одной темы, целого блока тем в одно целое на основе общего подхода.**

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

На уроках русского языка межпредметный материал применяется в сообщении (слове) учителя, в его беседе с учащимися, в устных и письменных ответах, при выполнении упражнений. Выбор способов использования межпредметного материала зависит, во-первых, от его вида, во-вторых, от специфики изучаемого языкового материала и особенностей формируемых умений, в-третьих, от специфики контактирующих учебных дисциплин (изучающих язык или его отдельные стороны или не изучающих его), а также временных связей - синхронных или несинхронных.

Межпредметные связи- это, во-первых, целевые и содержательные совпадения, объективно существующие между учебными дисциплинами, во-вторых, организационные формы использования данного материала в процессе изучения тех или иных явлений.

Межпредметные связи в первом значении – это межпредметный материал, который вычленяется при наложении друг на друга соответствующих учебных программ. Величина межпредметного материала различна между разными школьными предметами.

По характеру общего в содержании между предметами выделяются три вида материала:

- понятийно-терминологический;
- коммуникативно-речевой
- учебно-дидактический

Понятийно-терминологический межпредметный материал имеет место между предметами с относительно полным совпадением объекта изучения, во-вторых, между предметами с частичным совпадением объекта изучения.

В первом случае общее содержание контактирующих предметов держится на одинаковых понятиях, например: звук, буква, морфема, слово, часть речи, словосочетание, предложение, текст, стиль речи и т.д.

Во втором случае – на смежных понятиях, например:

в русском языке: звук, антоним, переносное значение слова, фразеологизм, сравнительный оборот, обратный порядок слов, а *в литературе:* звукопись, рифма, антитеза, олицетворение, троп, символ, аллегория, устойчивое выражение, сравнение, инверсия;

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

в русском языке: развитие языка, устаревшие слова, новые слова, национальный язык, диалект, а *в истории:* развитие общества, новые явления в жизни общества, нация, народ;

в русском языке: порядковые, количественные, дробные числительные; а *в математике:* количество, число, дробь;

в русском языке: звук, ударный и безударный гласный, ударение, интонация, логическое ударение, а *в музыке:* голос, тон, речитатив, тембр.

Обучение русскому языку в национальной аудитории имеет воспитательное, образовательное и коммуникативное значение. Воспитательная задача заключается в том, чтобы в процессе обучения формировать и воспитывать у учащихся чувство прекрасного и другие ценности. Этому помогают связные тексты, но такие, которые содержат не только богатый языковой материал, но и несут в себе богатую информацию, эмоционально воздействующую на учащихся.

Русский язык -учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно высока: на таких уроках формируется мышление, прививается чувство любви к родному языку, через язык осмысливаются общечеловеческие ценности, воспитывается личность, с помощью языка происходит интеллектуальное развитие ребенка, усвоение всех других учебных дисциплин.

Язык связан со многими сферами человеческой жизнедеятельности, что определяет высокую потребность в нем и его высокую ценность.

Русский язык принадлежит к числу тех учебных дисциплин, где вопрос об осуществлении межпредметных связей особенно важен.

Межпредметные связи отражают комплексный подход к воспитанию и обучению, позволяют вычленять как главные элементы содержания образования, так и взаимосвязи между учебными предметами. „Всё что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи”, - утверждал Каменский .

Использование межпредметных связей- одна из наиболее сложных методических задач учителя. Она требует знаний содержания программ и учебников по другим предметам. Реализация межпредметных связей в практике обучения предполагает сотрудничество с учителями химии, физики, других предметов, посещения открытых уроков, совместное планирование

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

уроков. Также важно умение учителя проникать в специфику национально – культурных понятий, характерных для данного языка, умение понимать страноведческий комментарий, умение устанавливать причинно – следственные связи между фактами истории, географии, литературы при чтении текстов. Использование межпредметных связей необходимо для формирования у учащихся общего представления о мире, так и для развития коммуникативной способности учащихся.

Все учебные предметы учат языковой норме (правильному произношению, употреблению и правописанию своих терминов), формируют умение связно излагать полученные знания. Эти задачи в одних предметах специально сформированы, в других – не сформированы, но реализуются в учебном процессе.

Русский язык в качестве учебного предмета вступает в непосредственные межпредметные связи со всеми остальными учебными предметами. Учителю необходимо специально развивать у учащихся потребность использования на уроках русского языка одинаковых или смежных знаний, получаемых на уроках по другим предметам.

На уроках русского языка межпредметный материал применяется в сообщении (слове) учителя, в его беседе с учащимися, в устных и письменных ответах учеников, при выполнении упражнений. Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные социальные функции языка как средства общения и как средства познания.

Эффективность речевого развития современных школьников связана с опорой на межпредметные связи уроков русского языка и литературы. Современная система образования направлена на формирование интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира. Будущее ученика зависит не столько от количества знаний, им усвоенных, сколько от сформированности общеучебных умений и навыков, способности применять эти знания в практической деятельности и повседневной жизни. Идею межпредметных связей отразил в своей теории К. Д. Ушинский.

Уроки с использованием межпредметных связей могут быть:

- **фрагментарными**- когда лишь отдельные вопросы содержания раскрываются с привлечением знаний из других предметов;

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

- **узловыми**, реализующими межпредметные связи на протяжении всего урока с целью полного и глубокого изучения его темы;
- **бинарные** уроки, на которых чередуются теоретические и практические вопросы, теоретическое обоснование непосредственно предшествует практическим приемам, умениям и навыкам;
- **синтезированные** уроки или **интегрированные**, когда органически сливаются знания из ряда учебных предметов при раскрытии содержания всего урока, при этом воспроизведение опорных знаний может являться лишь первым этапом урока.

Русский язык как учебный предмет тесно связан с другими предметами, существующими в школе

Русский язык и литература в национальной школе преподаётся как один учебный предмет „Русский язык”. На уроках русского языка необходимо проводить интересную работу с литературными текстами. Например, при закреплении темы „Словосочетание” можно предложить учащимся выписать из литературных текстов словосочетания, что поможет закрепить и запомнить литературный материал, объяснить и закрепить грамматику.

При изучении темы „Причастие”, „Причастный оборот” учащимся даётся задание: найти в литературных текстах предложения с причастиями, указать действительные и страдательные причастия.

Например:

1. *За ним шагает русский городской с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. (А. П. Чехов „Хамелеон”).*

2. *Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. (М. Горький „Легенда о Данко”).*

3. *Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца (М. Горький „Старуха Изергиль”).*

Между русским и другими языками устанавливаются связи сопоставительного характера. С целью лучшего усвоения грамматического материала русского языка привлекаются для наблюдения и сравнения явления русского или английского языков. Например, при изучении рода существительных можно сравнить русский и английский языки.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

При изучении русского языка необходима опора на родной язык. При изучении глаголов движения очень важна межпредметная связь между русским и узбекским языками путем сопоставления.

Сопоставление поможет успешно обучать данной категории. Особое значение имеет изучение фразеологизмов для совершенствования речевого мастерства человека, для повышения речевой культуры. При изучении фразеологизмов необходимо осуществление межпредметной связи с узбекским языком, нахождение эквивалентов.

Межпредметные связи на уроках русского языка устанавливаются прежде всего с историей, музыкой, изобразительным искусством. Взаимосвязь литературы и истории раскрывает социально- историческую обусловленность творчества того или иного писателя и способствует образной характеристике исторических этапов в развитии общества.

У литературы и истории общий объект изучения – общество и человек , сходен и логический анализ фактов в сочетании с эстетической оценкой. Так, при изучении повести А. С. Пушкина „Капитанская дочка”, учащиеся знакомятся с эпохой, с событиями, происходящими в повести. На уроке идет беседа о восстании Пугачева, о причинах его возникновения, анализируется образ мужика Пугачёва. Тему можно связать с тем, что юноши как и тогда , так и сейчас должны служить в армии, защищать Родину (воспитание чувства долга, чести, патриотизма).

Обращаясь к истории, мы тем самым подготавливаем учащихся к пониманию проблемы, поставленной писателем в данном произведении.

Взаимосвязь русского языка с другими учебными предметами разнообразна. Невозможно изучение русского языка без интеграции с историей и географией. Тесная связь с этими предметами прослеживается при изучении тем страноведческого характера. Ребята знакомятся с историей, географическим положением, климатом, политическим устройством, экономикой стран изучаемого языка, с биографиями исторических и политических деятелей, великих путешественников, композиторов, ученых, спортсменов.

Страноведческая информативность содержания языковых упражнений используется в практике написания учебников. Составители учебников ввели в языковые упражнения разнообразные страноведческие сведения,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

использовали географические, исторические и другие реалии. Включение новых, интересных сведений в упражнения стимулирует внимание учащихся, повышает продуктивность усвоения программного лексического и грамматического материала. Такие речевые упражнения способствуют извлечению страноведческой информации из текста учебника, позволяют провести сопоставление родной для учащихся и иноязычной культур с целью выявления сходства и различия между ними.

При изучении темы „Имя существительное” межпредметная связь с географией осуществляется при выполнении упражнений:

Задание № 1:

Столицами каких государств являются эти города? (Учащиеся записывают государства, показывают на карте). Дома пишут сообщения о столицах государств.

Задание №2:

Образуйте множественное число по образцу: казах – казахи, таджик -, узбек -, русский - , и т.д.

Связь с географией осуществляется при изучении темы „Имена собственные и нарицательные" при изучении темы „Согласование приложений". Мы формируем у учеников навыки правильного написания географических названий.

Предлагаются следующие задания:

1. Рассмотрите географическую карту и выпишите географические названия, которые имеют форму только мн. ч. Составьте с этими словами 2-3 предложения (Филиппины, Нидерланды);

2. Исправьте ошибки и запишите предложения: россия- самая большая страна в мире; ташкент-столица республики узбекистан

Межпредметная интеграция выступает как средство развития познавательного интереса учащихся. Межпредметная связь открывает огромные возможности перед учителями.

Все учебные предметы в целом и каждый в отдельности обогащают речь учащихся, способствуют усвоению навыков написания новых слов- терминов.

Изучение иностранного языка помогает учащимся понимать заимствованные слова, вошедшие в русский язык. Опираясь на те знания,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

которые ученики приобрели на уроках изобразительного искусства, учитель может использовать картины известных художников на своих уроках.

Обучая детей написанию сочинений по картине, учитель способствует их эстетическому воспитанию, учит понимать язык этого вида искусства.

Устные ответы, беседы, дискуссии- основа для развития связной речи развернутых и точных ответов, правильного литературного произношения, развития логического мышления не только на уроках русского языка, истории, но и при изучении географии, математики.

В наше время трудно представить себе жизнь без информационных технологий, поэтому на уроках русского языка актуальны темы о роли компьютеров в нашей жизни, об использовании интернета, о переписке по электронной почте. Ученики сами создают слайды по поручению учителя, делают электронные презентации на разные темы. Таким образом осуществляется межпредметная связь с информатикой.

Использование интернет-ресурсов, формирование познавательного интереса к литературе и технологиям позволяет провести совместно урок русского языка и информатики. Такой нетрадиционный вид урока называется **бинарным**. Обычно это межпредметный внутренний краткосрочный проект. Такие уроки успешны при условии слаженной творческой работы обоих учителей.

Урок- один из основных организационных форм реализации направленности обучения.

Уроки на основе межпредметной связей очень нравятся детям, вызывают у них интерес к познаниям, дают им много нового, полезного, в них содержится большой эмоциональный заряд.

Эти уроки способствуют глубокому проникновению обучающихся в мир красок и звуков, развивают эстетический вкус, умение понимать и ценить красоту и богатство родной природы, ценить произведения искусства

Интеграция - значит объединение в одно целое. Это уроки, на которых изучение определенных тем осуществляется на основе двух-трех учебных предметов. На интегрированных уроках отрабатывается умение видеть главное, усваивать учебный материал программы на основе, на первый взгляд, совершенно несовместимых предметов, например, математики и русского языка. Это дает свои положительные результаты, когда границы предмета

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

расширяются, идет связь с практическим применением полученных знаний в жизни. Эти уроки помогают учащимся вызвать и реализовать свой интерес к предметам, позволяют обобщить полученные знания и применить их.

Без взаимосвязи русского языка с другими предметами не только гуманитарно-художественного направления, но и естественно-математического невозможно системное освоение основ наук. Эти связи позволяют расширить, углубить филологические знания учащихся, способствуют формированию познавательного процесса, помогают создать представление о мире и о человеке в едином целом.

На уроках русского языка межпредметные связи осуществляются различными методами: „Кластер“, „Диаграмма Венна“, „Квадрат“, „Мозговой штурм“, „Картинная галерея“, „Т-схема“ и другие. Учащиеся пишут сочинения по картине. Они не только рассматривают картины, стараются красочно их описать, но и узнают о жизни и творчестве художников. На таких уроках прослеживается связь с искусством, живописью.

ВЫВОДЫ:

- Межпредметные связи на уроках русского языка- важнейший фактор оптимизации учебного процесса, повышение его результативности.
- Идея межпредметных связей при обучении русскому языку способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе.
- В ходе реализации межпредметных связей на уроках русского языка у ребят формируются общенаучные умения и навыки:
 - коммуникативные,
 - информационные,
 - организационные.
- Используя межпредметные связи, педагог готовит грамотных учащихся в широком смысле этого слова, вооруженных навыками пользования устной и письменной речи в такой степени, в какой это будет необходимо для творческой, производственной и общественной деятельности.
- Интегрированные уроки являются мощными стимуляторами мыслительной деятельности учащихся. Они начинают анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать связь между предметами и явлениями, развивается мышление, коммуникативные способности.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

- Использование различных видов работ поддерживает внимание учащихся на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности уроков с межпредметными связями.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения, - М.: Просвещение, 1989.
2. Браже Т. Г., Шаманова Т. И. Межпредметная интеграция и ее роль в повышении качества знаний и развитии школьников. Наука и школа- 2006, N5
3. Щипачёва Л.А. Русский язык в таблицах и схемах. 5 класс. –М.: Школьная Пресса, 2005.
4. Google: <https://accounts.google.com>
5. Сарбалаева, А. Д. Эффективность использования межпредметных связей на уроках истории, обществознания и экономики / А. Д. Сарбалаева. — Текст : непосредственный //
6. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>
7. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>
8. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>
9. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>
10. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>
11. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

12. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

13. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

14. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

15. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>

16. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

17. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

18. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

19. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

20. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

21. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

22. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.

23. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.

24. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.

25. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>

26. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

27. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>

28. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

29. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.

30. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>

31. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.

32. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

33. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>

34. Bafoeva, R. (2024). FEATURES AND WRITERS OF POSTMODERNISM IN LITERATURE. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(4), 104-110.

35. Bafoeva, R. (2024). POSTMODERNISM IN LITERATURE. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(3), 86-90.

36. Bafoeva, R. (2024). POSTMODERNISM IN LITERATURE. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(3), 86-90.

37. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARIDA TA'LIM TUSHUNCHASI.

38. Bafoeva, R. (2023). XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING YANGICHA USULLARI.

39. Bafoeva, R. (2024). THE IMPORTANCE OF PROVERBS IN ENGLISH, RUSSIAN, UZBEK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 3(1), 33-38.

40. Bafoeva, R. (2023). The concept of family in English, Russian and Uzbek proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 651–654. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2279>

41. Rokhila Bafoeva 2023. The Concept of Education in English and Uzbek Proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769). 1, 9 (Nov. 2023), 292–296.

42. Bafoeva, R. (2023). NEW METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(10), 58-63.

43. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2022). NATIONAL AND CULTURAL PROVERBS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AND THEIR UNIVERSAL FEATURES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 500-503.

44. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARING GENDER XUSUSIYATLARI. *World of Science*, 6(5), 167-169.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

45. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). O'ZBEK VA INGLIZ MAQOLLARINING JAMIYATDAGI TUTGAN O'RNI VA ULARNING O'RGANILGANLIK DARAJASI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(14), 74-76.

46. Fayzullayeva, N. (2024). FEEL THE FREEDOM IN THE WORKS OF WALT WHITMAN. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(3), 330–335. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10814469>

47. Fayzullayeva, N. (2024). WALT WHITMAN WORD ABOUT "A CELEBRATION OF THE HUMAN SPIRIT IN POETRY". *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(3), 336–341. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10814566>

48. Fayzullayeva, N. (2024). WALT WHITMAN AND HIS POEM ABOUT AMERICA. *Modern Science and Research*, 3(1), 35–39. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28918>

49. Fayzullayeva, N. (2024). "AMERICAN DREAM" IN WALT WITHMAN'S POEMS. *Modern Science and Research*, 3(1), 220–224. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27940>

50. Fayzullayeva, N. S. qizi . (2023). Theoretical Views on the Use of the Term "Concept" in Cognitive Linguistics. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(5), 27–31. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/1685>

51. Sur'at qizi Fayzullayeva, N., & Kilicheva, M. R. (2022). UOLT UILTMAN NASRIDA "AMERIKA ORZUSI" KONSEPTI. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(8), 574-576.

52. Fayzullayeva, N. (2023). THE IMPROVING OF LISTENING SKILL. *Modern Science and Research*, 2(10), 272–276. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25086>

53. Fayzullayeva, N. (2023). THE CONCEPT OF THE AMERICAN DREAM AND WALT WHITMAN. *Solution of social problems in management and economy*, 2(11), 137-142.

54. Fayzullayeva, N. (2023). THE ROLE OF THE AMERICAN DREAM IN UOLT WILTMAN'S POEMS. *Modern Science and Research*, 2(10), 714–718. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24676>

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

55. Fayzullayeva, N. (2023). USAGE OF THE FLORA IN THE EARLY MODERN ENGLISH POETRY. *Modern Science and Research*, 2(9), 36–39. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24078>